

SON SUYAGI BOSHCHASINING ASEPTIK NEKROZINI DAVOLASHDA BISFOSFONATLAR BILAN DAVOLASH NATIJALARI

Salimov Salohiddin Sayfullayevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11204027>

Tarqalish darajasi. Son suyagi boshchasining aseptik nekrozi (SSBAN) - bu kasallik bo'lib, unda nekrotik zonalar odatda femur boshi va suyak toqimasining parchalanishiga olib keladi, kasallik asosan o'ttiz yoshdan oltmish yoshgacha bo'lgan odamlarga ta'sir qiladi. Aseptik nekroz odatda travma, spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish, kortikosteroidlarni uzoq muddat qo'llash, gemoglobinopatiyalar, Gaucher kasalligi, homiladorlik, koagulopatiyalar, dekompressiya kasalligi, organ transplantatsiyasi, yallig'lanish va atoimmun kasalliklar kabi bir yoki bir nechta xavf omillari bilan bog'liq.

Tadqiqotning maqsadi: Son suyagi boshchasining aseptik nekrozining dastlabki bosqichlarida davolash natijalarini yaxshilashda .

Materiallar va tadqiqot usullari

Biz son suyagi boshchasining aseptik nekrozi I-II bosqichi bilan kasallangan 40 nafar bemorni kuzatdik. Bemorlar Buxoro viloyat ko'p tarmoqli markazining "travmalar oqibati va ortopediya bo'limi" va Buxoro shahridagi "StarOrthomed" xususiy klinikasida statsionar sharoitda 2021 yildan 2024 yilgacha davolangan.

Bemorlarga dori preparatlar va fizioterapevtik murakkab usullar yordamida davo o'tkazildi.

Magnit-rezonans tomografiya (MRT) ma'lumotlariga ko'ra, 20 (50%) bemorlarda strukturada kichik o'zgarishlari bilan subxondral destruksiyaning bir nechta o'choqlari mavjud edi.

Son suyagi boshchasining aseptik nekrozi yengil darajasiga uchragan I- bosqichdagi bemorlarning rentgenogrammasini korib chiqsak 20 nafar (50%) bemor bizning nazoratimizda edi.

I - bosqichda son suyagi boshchasining aseptik nekroziga uchragan suyak va bogim sturukturasida (75 % xolatlarida)deyarli ozgarish bolmaydi .

Davolashning samaradorligi harakat paytida, dam olishda va palpatsiya paytida og'riqni va xarakatni baholash uchun bo'g'imning klinik va funktsional holati yordamida baholandi "Harris" boyicha baholandi. Ushbu ko'rsatkichlar davolash boshlanishidan oldin, davolashning birinchi va ikkinchi kurslaridan keyin qayd etilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokama:

Biz ishlab chiqqan texnika ko'p yo'nalishli ta'sirga ega dori-darmonlarni davolash rejimiga kiritish orqali SSBANni dastlabki bosqichlarida jarrohliksiz davolash samaradorligini oshirishni qisman yaxshiladi . Bemorga fizoterapeya . kalsiy preparatlari va asosiy preparatlarimizdan

"Ibandronat kislota " ni qo'llab son suyagi boshchasidagi nekrozlangan achakni regenerativ jarayonlarni rag'batlantiradi va og'riqni sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa bemorlarga analgetiklarsiz ishlashga imkon beradi

Xulosalar

Olingan natijalar ishonchli tarzda ko'rsatadiki, SSBAN ni konservativ davolash samaradorligi og'riqni kamaytiradigan va osteogenez jarayonlariga ta'sir qiluvchi ko'p yo'nalishli ta'sirga ega bo'lgan dorilarni qo'llash bilan murakkab usullarni qo'llash orqali erishildi.

References:

1. Тухтаева О. Т., Алимов А. В., Каримова М. Н. Психофизиологическое состояние школьников на переходных этапах обучения //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2011. – Т. 90. – №. 2. – С. 131-134.
2. Тухтаева О. Т. клинические проявления бронхиальной астмы у детей //Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. 5. – С. 553-553.
3. Тухтаева О. Т. Особенности клинического течения обструктивного бронхита у детей раннего возраста //Наука и образование сегодня. – 2017. – №. 7 (18). – С. 70-72.
4. Тухтаева О. Т. Функциональные отклонения со стороны различных органов у школьников на переходных этапах обучения //Врач-аспирант. – 2010. – Т. 38. – №. 1. – С. 51-57.
5. Тухтаева О., Абдуллаев Н., Юсупова М. Клиника-аллергологическая характеристика пыльцевой бронхиальной астмы у детей //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 82-85.
6. Maxamatjanova N. Principles of medical and psychological care of patients with the acquired immune deficiency syndrome //Journal of the Neurological Sciences. – 2019. – Т. 405. – С. 128.
7. Maxamatjanova N. M., Mirxaydarova F. S., Mirxaydarova S. M. XAVOTIR SINDROMI RIVOJLANISHIDA QANDLI DIABETNING AHAMIYATI //Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 36-37.
8. Namraev B., Maxamatjanova N. MODERN METHODS OF TREATMENT OF SEXUAL DISORDERS //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 73-74.
9. Maxamatjanova N. Evaluation of the effectiveness of psychopharmacotherapy and psychotherapy in the complex treatment of systemic lupus erythematosus //Journal of the Neurological Sciences. – 2019. – Т. 405. – С. 125.
10. Namraev B., Maxamatjanova N. STUDY AND EVALUATION OF THE POSSIBILITIES OF COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY IN PSYCHOSEXUAL DISORDERS //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 4 Part 2. – С. 121-124.